

Brand Equity
Oleh Kelompok 6

Anida Karamah	170102051161
Elya Agustina	170102051316
Nor Izzah	170102051208
Risma Amelia	170102051315
Sarmila	170102050927

A. Pendahuluan

Ekuitas merek adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan dan keunggulan yang dapat membedakannya dengan merek pesaing. Seperangkat aset yang dimiliki oleh merek tersebut terdiri dari kesadaran merek (*brand awareness*), kesan kualitas (*preceived quality*), asosiasi merek (*brand association*), dan loyalitas merek (*brand loyalty*).

Rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian melibatkan keyakinan pelanggan pada suatu merek sehingga timbul rasa percaya atas kebenaran tindakan yang diambil. Rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian merepresentasikan sejauh mana pelanggan memiliki keyakinan diri atas keputusannya memilih suatu merek, mencerminkan tingkat kepercayaan pelanggan terhadap suatu merek. Perusahaan perlu mengidentifikasi elemen ekuitas merek yang mampu memengaruhi rasa percaya diri pelanggan atas keputusan pembelian yang dibuatnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan elemen ekuitas merek tersebut. Pentingnya rasa percaya diri pelanggan dalam hal ini adalah bahwa pelanggan yang membuat keputusan pembelian dengan yakin dan “confidence”, berarti pelanggan tidak ragu akan apa yang diputuskan dan dibeli. Dengan demikian keyakinan tersebut sangat berperan dalam membangun loyalitasnya lebih lanjut, terutama kemauan pelanggan untuk

merekomendasi calon pelanggan lain dan memberikan informasi dari mulut ke mulut yang bernada positif atas merek tersebut.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, dalam pembahasan ini akan membahas tentang “Brand Equity”.

B. Pembahasan

1. Pengertian Brand Equity

Brand (merek) merupakan kunci dari keunggulan kompetitif sebuah layanan jasa atau produsen. Kesadaran masyarakat terhadap sebuah merek merupakan tahap awal dari keputusan memilih sebuah produk. *Brand* merupakan identitas dari sebuah produk barang atau jasa yang dapat membedakan dengan kompetitor. Identitas tersebut dapat berupa nama, istilah, simbol, atau desain atau gabungan semuanya yang menjadi pembeda sebuah produk barang atau jasa dari kompetitor.¹

Ekuitas merek atau *brand equity* adalah kekuatan dari sebuah merek, melalui merek yang kuat perusahaan dapat mengelola asset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas bangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga stabilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek.

Menurut Astute dan Cahyadi, ekuitas merek (*brand equity*) adalah seperangkat asosiasi dan perilaku yang dimiliki oleh pelanggan merek, anggota saluran distribusi, dan perusahaan yang memungkinkan suatu merek mendapatkan kekuatan, daya tahan, dan keunggulan yang dapat membedakan dengan merek pesaing.

Menurut Susanto dan Wijarnako, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan.

¹Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 125.

Menurut Kotler dan Keller, ekuitas merek (*brand equity*) adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangkas pasar dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan.

Menurut Aaker, *brand equity* adalah seperangkat aset (dan liabilitas) yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya yang menambah, mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada pelanggan perusahaan. Brand equity sendiri dikonsepsikan dari perspektif konsumen individu yang terjadi. Bila konsumen akrab dengan merek dan memegang beberapa kebaikan, kekuatan dan keunikan suatu merek.²

Feldwick menjelaskan bahwa *brand equity* terkait dengan tiga makna yaitu; 1) nilai total dari sebuah *brand* yang terpisah dari aset, ketika produk tersebut terjual. Konsep ini disebut juga sebagai *brand value*; 2) sebuah ukuran kekuatan keterikatan konsumen dengan brand atau juga disebut sebagai *brand loyalty* atau *brand strength*; dan 3) sebuah gambaran asosiasi dan kepercayaan konsumen terhadap brand (*brand image*).³

2. Peran Brand Equity

Brand Equity merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri dimata pelanggannya. Aset yang dikandungnya dapat membantu pelanggan dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek tersebut. *Brand Equity* dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, asosiasi dengan berbagai karakteristik merek. Dalam kenyataannya, *perceived quality* dan *brand association* dapat mempertinggi tingkat kepuasan konsumen.

Di samping memberi nilai bagi konsumen, *brand equity* juga memberikan nilai bagi perusahaan dalam bentuk:

²M. Anang Firmansyah, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning Dan Strategy)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 149.

³Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi...*, h. 127-128.

- a. *Brand Equity* yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan produk dalam memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. Promosi yang dilakukan akan lebih efektif jika merek dikenal. *Brand Equity* yang kuat dapat menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas merek.
- b. Empat dimensi *Brand Equity*: *Brand awareness*, *perceived quality*, asosiasi-asosiasi, dan aset merek lainnya dapat mempengaruhi alasan pembelian konsumen. Bahkan seandainya *Brand awareness*, *perceived quality*, asosiasi-asosiasi tidak begitu penting dalam pemilihan merek, ketiganya tetap dapat mengurangi keinginan atau rangsangan konsumen untuk mencoba merek-merek lain.
- c. *Brand loyalty* yang telah diperkuat merupakan hal penting dalam merespons inovasi yang dilakukan para pesaing. *Brand loyalty* adalah salah satu kategori *brand equity* yang dipengaruhi oleh *brand equity* kategori lainnya. Kategori-kategori *brand equity* lainnya juga berhubungan satu sama lain. *Perceived quality* dapat dipengaruhi oleh *brand awareness*. Nama merek dapat memberikan kesan bahwa produk dibuat dengan baik (*perceived quality*), diyakinkan oleh asosiasi dan loyalitas (seorang konsumen yang loyal tidak akan menyukai produk yang kualitasnya rendah).
- d. *Brand association* juga sangat penting sebagai dasar strategi *positioning* maupun strategi perluasan produk. Suatu analisis terhadap *portofolio merk* sangat diperlukan untuk mengetahui efektivitas dari perluasan merek yang telah dilakukan.
- e. Salah satu cara memperkuat *brand equity* adalah dengan melakukan promosi besar-besaran yang membutuhkan biaya besar. *Brand equity* yang kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang lebih tinggi dengan menerapkan *premium price* (harga premium), dan mengurangi ketergantungan pada promosi sehingga dapat diperoleh laba yang lebih tinggi.
- f. *Brand equity* yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk pertumbuhan dan perluasan merek kepada produk lainnya atau menciptakan bidang bisnis baru yang terkait yang biayanya akan jauh lebih mahal untuk dimasuki tanpa merek yang memiliki *brand equity* tersebut.

- g. *Brand equity* yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena mampu menciptakan loyalitas saluran distribusi. Toko, *supermarket*, dan tempat-tempat penjualan lainnya tidak akan ragu-ragu untuk menerima suatu produk dengan *brand equity* yang kuat dan sudah terkenal untuk dijual kepada konsumen. Produk dengan *brand equity* yang kuat akan dicari oleh pedagang karena mereka yakin bahwa produk dengan merek tersebut akan memberikan keuntungan bagi mereka. Dengan *brand equity* yang kuat, saluran distribusi dapat berkembang sehingga semakin banyak tempat penjualan yang pada akhirnya akan memperbesar volume penjualan produk tersebut.
- h. Aset-aset *brand equity* lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki pesaing. Biasanya, bila dimensi utama dari *brand equity* yaitu *brand awareness*, *brand association*, *perceived quality*, dan *brand loyalty* sudah sangat kuat, secara otomatis *brand equity* lainnya juga kuat. Sebagai contoh kesetiaan perantara maupun pemasar (diler, grosir, dll) sangat tergantung pada kekuatan empat elemen utama dari *brand equity*. Pada umumnya, mereka tidak ragu lagi terhadap perusahaan yang memiliki *brand equity* yang kuat, sehingga kepercayaan untuk memasarkan produknya semakin meningkat. Oleh karenanya penekanan riset *brand equity* diberikan kepada empat elemen utama dari *brand equity*, sedangkan *brand equity* lainnya akan secara otomatis terimbas oleh kekuatan dari keempat elemen utama tersebut.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan, disadari bahwa *brand equity* menempati posisi yang demikian penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan yang ingin tetap bertahan, dan melangkah lebih maju untuk memenangkan persaingan, sangat perlu mengetahui kondisi *brand equity* produknya melalui riset terhadap elemen-elemen *brand equity*.⁴

3. Dimensi Brand Equity

- a. *Performance*, yaitu penilaian konsumen terhadap suatu merek yang bebas dari kesalahan atau sempurna dan penggunaan merek tersebut secara fisik

⁴Darmadi Durianto, Sugiarto, dan Tony Sitinjak. *Strategi Menaklukkan Pasar*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004), h. 6-8.

dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Konsumen tidak akan membeli produk bila produk tersebut cacat atau tidak sempurna. Perusahaan akan merancang suatu produk agar menjadi sebuah produk yang sempurna sehingga mempunyai kekuatan dibanding merek lain. Kualitas akan mempengaruhi secara langsung kepuasan pembelian dan juga loyalitas merek, khususnya jika seseorang tidak termotivasi atau tidak sanggup melakukan analisis yang mendetail.

- b. *Social image*, adalah penilaian konsumen terhadap suatu merek, di mana merek tersebut memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemilik atau pemakainya. Nilai sosial akan menjadi suatu nilai tambah karena dari reputasi social yang dimiliki oleh sebuah produk akan mempertinggi nilai suatu merek. Seseorang akan merasa bangga dan penuh percaya diri bila menggunakan produk yang diasosiasikan oleh masyarakat.
- c. *Value*, merupakan perasaan positif yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek di mana mereka menganggap biaya yang mereka keluarkan untuk memperoleh ganti yang seimbang atau bahkan lebih. Nilai menjadi bagian dari dimensi ekuitas merek karena konsumen suatu merek bergantung pada suatu keseimbangan antara harga dari suatu produk dan semua kegunaannya. Nilai didefinisikan juga sebagai penilaian konsumen akan manfaat yang diterima dengan pengorbanan yang dikeluarkan.
- d. *Trustworthiness*, adalah kepercayaan konsumen terhadap perusahaan dimana semua yang dilakukan oleh perusahaan semata-mata adalah kepentingan konsumen.
- e. *Attachment*, adalah kekuatan relatif dari perasaan konsumen terhadap suatu merek.⁵

4. Kesadaran Merek (Brand Awareness)

Brand awareness merupakan bentuk dari kemampuan pelanggan dalam mengenali, mengingat, atau menyebutkan sebuah brand. Pendapat lain menyebutkan bahwa brand awareness merupakan tingkat kemampuan pengenalan

⁵Iwilda Prasadyantho, "Analisi Pembentukan Brand Equity Untuk Menentukan Kekuatan dan Kelemahan Produk Sepeda Motor Honda", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2008, h. 25-26.

pelanggan terhadap brand pada saat proses pembelian. *Brand awareness* mencerminkan kekuatan ingatan pelanggan atau calon pelanggan tentang sebuah *brand*.⁶

Menurut Aaker “Kesadaran merek adalah kesanggupan seseorang pembeli untuk mengenali dan mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan perwujudan kategori produk tertentu. Kesadaran merek membutuhkan jangkauan kontinum (*continuum ranking*) dari perasaan yang tak pasti bahwa merek tertentu dikenal menjadi keyakinan bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya dalam kelas produk bersangkutan, kontinum ini dapat diwakili oleh tingkat kesadaran merek yang berbeda.

Jangkauan kontinum *brand awareness* diwakili oleh 4 (empat) tingkatan kesadaran merek, yaitu:

- a. Tidak Menyadari Merek (*Unware of Brand*). Merupakan tingkatan merek yang paling rendah dimana konsumen tidak menyadari akan eksistensi suatu merek.
- b. Pengenalan Merek (*Brand Recognition*). Merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek yang merupakan tingkat minimal dari kesadaran merek dengan bantuan, misalnya dengan bantuan daftar merek, daftar gambar, atau cap merek. Merek yang masuk dalam ingatan konsumen disebut *brand recognition*.
- c. Pengingatan Kembali Merek (*Brand Recall*). Mencerminkan merek-merek apa saja yang diingat konsumen setelah menyebutkan merek yang pertama kali disebut. Di mana merek-merek yang disebutkan kedua, ketiga dan seterusnya merupakan merek yang menempati *brand recall* dalam benak konsumen.
- d. Puncak Pikiran (*Top of Mind*). Yaitu merek produk pertama kali disebutkan oleh konsumen secara spontan atau yang pertama kali dalam benak konsumen. Dengan kata lain merek tersebut merupakan merek utama dari berbagai merek yang ada dalam benak konsumen.

5. Asosiasi Merek (Brand Association)

⁶Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi...*, h. 129.

Aset atau elemen kedua dari *brand equity* adalah *brand association* yang merupakan keterkaitan, positif atau negatif, *brand* dengan apapun menurut ingatan konsumen. Asosiasi merek dapat menciptakan nilai bagi perusahaan dan para pelanggan, karena dimensi ini dapat membantu proses penyusunan informasi untuk membedakan merek yang satu dengan merek lainnya. Berbagai asosiasi yang diingat konsumen dapat menghasilkan suatu bentuk citra tentang merek (*brand image*) di benak konsumen.

Keller berpendapat bahwa *brand association* yang berpengaruh terhadap *brand equity* harus unik, kuat, dan disenangi (*favorable*). Aaker menjelaskan bahwa *brand association* berhubungan dengan makna brand dan apapun dalam ingatan pelanggan yang terkait dengan brand.⁷ Menurut Aaker, “Asosiasi merek adalah segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Terdapat lima keuntungan asosiasi merek, yaitu:

- a. Membantu proses penyusunan informasi yang dapat meringkas sekumpulan fakta yang dapat dengan mudah dikenal konsumen;
- b. Perbedaan, yang mempunyai peran penting dalam menilai keberadaan atau fungsi suatu merek dibandingkan lainnya;
- c. Alasan untuk membeli, yang sangat membantu konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli produk atau tidak;
- d. Perasaan positif yang merangsang tumbuhnya perasaan positif terhadap produk;
- e. Menjadi landasan untuk perluasan merek yang dinilai kuat.

Konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu cenderung memiliki konsisten terhadap citra merek (*brand personality*) yang kemudian dapat membentuk kesetiaan konsumen terhadap merek tertentu (*brand loyalty*).⁸

Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak konsumen yang terkait dengan ingatannya mengenai suatu merk. Kesan-kesan yang terkait dengan merk akan semakin meningkat dengan dengan semakin bertambahnya

⁷Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi...*, h. 130.

⁸Nur Ida Iriani, “Pengaruh Dimensi Equity (Ekuitas Merek) Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Telepon Seluler Telkomsel di Kota Malang”, dalam *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 2 Maret, 2011, h. 484.

pengalaman konsumen dalam mengkonsumsi suatu merk atau semakin sering kemunculan merk tersebut dalam strategi komunikasi perusahaan. Suatu merk yang telah mapan akan memiliki posisi menonjol dalam persaingan bila didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat, berbagai asosiasi merk yang saling berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut brand image. Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, maka semakin kuat brand image yang dimiliki oleh merk tersebut.⁹

6. Loyalitas Merk (Brand Loyalty)

Lin dan Kan menyatakan bahwa loyalitas merk adalah tingkat pembelian suatu unit yang dilakukan terus-menerus pada suatu merk dalam suatu jenis produk. Loyalitas merk mencerminkan hasil dari suatu pengalaman oleh pembeli produk dengan pembelian pertama yang memuaskan.

Oliver dalam Yoo et. al mendefinisikan loyalitas merk sebagai komitmen yang dipegang secara mendalam untuk membeli kembali produk atau jasa yang disukai secara tetap dimasa mendatang, meskipun terdapat pengaruh situasional dan usaha pemasaran yang berpotensi untuk menyebabkan perilaku perpindahan merk.¹⁰

Loyalitas merk (*brand loyalty*) adalah cerminan tingkat keterikatan konsumen terhadap suatu merk produk atau jasa. Loyalitas merk sangat berhubungan dengan komitmen yang berkaitan erat dengan kinerja masa depan perusahaan.¹¹

Kotler dan Keller menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi *brand loyalty* adalah sebagai berikut:

- a. Nilai, meliputi harga dan kualitas.
- b. Citra, yaitu baik dari kepribadian dan reputasi merk atau produk.
- c. Kenyamanan dan kemudahan untuk mendapatkan merk atau produk.

⁹Chellya Niken Hayyu Naafiani, "Studi Tentang Antecedent Brand Attitude dan Brand Equity (Penelitian Empirik Iklan TV provider GSM Prabayar Mentari versi "Obral Obral" di Semarang)", dalam *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol. IX, No. 1 Mei, 2010, h. 86 -87.

¹⁰Maklom Felipus Killa, "Pengaruh Pembelanjaan Periklanan dan Promosi Harga pada Ekuitas Merek", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 23, No. 4, 2008, h. 418.

¹¹Chellya Niken Hayyu Naafiani, "Studi Tentang Antecedent Brand Attitude dan Brand Equity", dalam *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol. 9, No. 1 Mei, 2010, h. 87.

- d. Kepuasan yang dirasakan oleh konsumen, pelayanan, garansi dan jaminan yang diberikan oleh merek/produk.¹²

Brand loyalty (loyalitas merek) merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran gambaran tentang mungkin tidaknya seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, baik menyangkut harga ataupun atribut lain.

Seorang pelanggan yang loyal kepada suatu merek tidak akan dengan mudah memindahkan pembelinya kepada merek lain, apapun yang terjadi dengan merek tersebut. Bila loyalitas pelanggan terhadap suatu merek meningkat, kemampuan kelompok pelanggan tersebut dari ancaman dan serangan merek produk pesaing dapat dikurangi. Dengan demikian, *brand loyalty* merupakan salah satu indikator inti dari *brand equity* yang jelas terkait dengan peluang penjualan, yang berarti pula jaminan perolehan laba di masa mendatang.

Fungsi *brand loyalty*:

- a. *Reduced marketing costs* (mengurangi biaya pemasaran). Biaya pemasaran akan mengecil jika *brand loyalty* meningkat. Ciri suatu produk kerana harganya murah.
- b. *Trade leverage* (meningkatkan perdagangan). Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran.
- c. *Attracting new customer* (menarik minat pelanggan). Dengan banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka pada merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon pelanggan untuk mengkonsumsi merek tersebut.
- d. *Provide time to respon competitive threats* (memberi waktu untuk merespon ancaman persaingan). Jika salah satu pesaing mengembangkan produk yang unggul, pelanggan yang loyal akan memberikan waktu pada perusahaan

¹²A. A Gede Tresna dan Ni Ketut Seminari, "Pengaruh *Brand Equity* dan *Consumer Satisfaction* pada *Brand Loyalty*", dalam *Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 7, No. 1, 2018, h. 314-315.

tersebut untuk memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau menetralsasikannya.¹³

C. Penutup

Ekuitas merek atau brand equity adalah kekuatan dari sebuah merek, melalui merek yang kuat perusahaan dapat mengelola asset-aset mereka dengan baik, meningkatkan arus kas, memperluas bangsa pasar, menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, meningkatkan penjualan, menjaga satbilitas, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Berdasarkan perspektif konsumen, ekuitas merek merupakan suatu bentuk respon atau tanggapan dari konsumen terhadap sebuah merek.

Brand Equity merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri dimata pelanggannya. Aset yang dikandungnya dapat membantu pelanggan dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek tersebut. *Brand Equity* dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan, assosiasi dengan berbagai karakteristik merek.

¹³Darmadi Duriyanto, dkk, *Strategi Menaklukkan Pasar*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 126-127.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, Sugiarto, dkk., *Strategi Menaklukkan Pasar*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2004.
- Firmansyah, M. Anang, *Pemasaran Produk Dan Merek (Planning Dan Strategy)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Iriani, Nur Ida, 2011. Pengaruh Dimensi Equity (Ekuitas Merek) Terhadap Keputusan Pembelian Kartu Telepon Seluler Telkomsel di Kota Malang”. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9 (2): h. 484.
- Juhaidi, Ahmad, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin: Antasari, 2019.
- Killa, Maklom Felipus, 2008. Pengaruh Pembelanjaan Periklanan dan Promosi Harga pada Ekuitas Merek. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 23 (4): h. 418.
- Naafiani, Chellya Niken Hayyu, 2010. Studi Tentang Antecedent Brand Attitude dan Brand Equity (Penelitian Empirik Iklan TV provider GSM Prabayar Mentari versi “Obral Obral” di Semarang). *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, 9 (1): h. 86 -87.
- Prasadyantho, Iwilda, “Analisi Pembentukan Brand Equity Untuk Menentukan Kekuatan dan Kelemahan Produk Sepeda Motor Honda“. Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, 2008.
- Tresna, A. A Gede dan Ni Ketut Seminari, 2018. Pengaruh *Brand Equity dan Consumer Satisfaction* pada *Brand Loyalty*. *Jurnal Manajemen Unud*, 7 (1): h. 314-315.